

A IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO NAS AULAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO NOVO ENSINO MÉDIO

Claudio J. S. Moreira¹ (PCC)^{1*}; Karla da Silva Malaquias (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Licenciatura em Química

²Universidade Federal de Jataí, Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

Resumo

A experimentação no ensino de Ciências da Natureza desempenha um papel fundamental na formação dos alunos, especialmente no contexto do Novo Ensino Médio (NEM), que visa prepará-los para os desafios acadêmicos e do mercado de trabalho. A questão central é como aprimorar as atividades práticas para que contribuam efetivamente para o desenvolvimento integral das habilidades dos estudantes. As aulas experimentais proporcionam aos alunos a oportunidade de vivenciar na prática conceitos que, muitas vezes, são abordados apenas de forma teórica. Ao participar de atividades experimentais, os estudantes compreendem melhor os conteúdos e aprendem a formular perguntas, levantar hipóteses e testar suas ideias. A experimentação pode promover maior confiança nos alunos para enfrentar desafios, uma vez que a prática de testar soluções e encontrar respostas os envolve de maneira ativa. Esse modelo de aprendizagem, que integra prática e teoria, torna-se mais dinâmico e atrativo para os estudantes. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ressalta a relevância das atividades experimentais no ensino de Ciências da Natureza, destacando a necessidade de as escolas incorporarem essas práticas em suas rotinas. No entanto, em Goiás, as estatísticas indicam que menos de 20% das aulas de Ciências da Natureza no Ensino Médio incluem atividades práticas de forma regular. Esse percentual baixo reflete uma série de desafios enfrentados pelas escolas, sendo os principais fatores que contribuem para essa baixa adesão: a infraestrutura inadequada e o tempo para cumprir o currículo da disciplina. O uso de simulações virtuais pode ser uma alternativa eficaz para complementar o ensino prático em situações em que não se dispõe de recursos físicos suficientes. Outro recurso é o ensino por projetos, incluído no NEM nas disciplinas chamadas eletivas. Essas disciplinas são uma parte dos itinerários formativos e podem ser escolhidas pelos estudantes. O ensino por projetos envolve investigação e experimentação, oferecendo aos alunos a oportunidade de explorar questões cotidianas, conectando o aprendizado escolar com suas experiências e interesses pessoais. Para o sucesso dessas atividades, é fundamental o investimento contínuo na formação dos professores, para que estejam capacitados e confiantes na aplicação de práticas experimentais de forma eficaz. Também é essencial buscar melhorias na infraestrutura das escolas, garantindo laboratórios bem equipados ou, ao menos, acesso a tecnologias que simulem experimentos. O uso de metodologias ativas, como a aprendizagem baseada na experimentação e por projetos, é uma ferramenta poderosa, pois coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, incentivando-o a investigar e explorar de maneira mais autônoma e engajada. Trabalho desenvolvido como Prática como Componente Curricular (PCC).

Palavras-chave: Experimentação; Metodologia ativa, Novo Ensino Médio, PCC

Categoria: Prática como Componente Curricular (PCC)

✉ *claudio_junio@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14759124